

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 TENJO

Jl. Cibungur–Tarisi Km 1 Ds. Ciomas, Kecamatan Tenjo 16370 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
NSS: 201020223521, NPSN: 20268211 Email: smpn3tenjo@gmail.com

SURAT PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Nomor: 400.3.5.3/100/20268211

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd.
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan
Lembaga : SMPN 3 Tenjo Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Alamat : Jalan Cibungur-Tarisi Km.1 Ds. Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor

Menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

“Transforming Teachers into Instructional Leaders: A Policy Analysis of Indonesia’s Guru Penggerak Program”

yang dilakukan oleh **Dr. Jejen Musfah, M. Pd., dkk**, telah dilaksanakan di institusi kami menggunakan **metode penelitian non-invasif**, seperti kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok fokus (*focus group discussion*), **yang tidak menimbulkan risiko signifikan bagi peserta penelitian**.

Sehubungan dengan hal tersebut, **institusi kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak memerlukan persetujuan formal dari komite etik**, karena metode yang digunakan bersifat non-invasif dan peserta penelitian mengikuti prinsip sukarela dan kerahasiaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Maret 2026

Hormat kami,
Kepala SMP Negeri 3 Tenjo

Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd

NIP. 197310022006041006